

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Тожибоева Гулмира Рифовна

*Старший преподаватель Чирчикского государственного
педагогического института Ташкентской области*

Аннотация: Начальная школа – важный и ничем не заменимый этап в процессе формирования полноценной личности. Специалистам привлеченным к работе в начальных классах оказывают большое доверие помочь детям сделать успешный старт в жизни, поэтому первый учитель должен стать для ученика и другом, и наставником.

Ключевые слова: компетенция, сфера, конфликтогенные ситуации

Профессиональная компетентность учителя начальных классов. Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт становится источником профессионального мастерства. Таким источником является только труд, осмысленный с точки зрения его сущности, целей и технологии деятельности. Педагогическое мастерство - это сплав личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности учителя.

Продиктованный потребностями сегодняшнего дня высокий уровень требований к образованию младших школьников может быть реализован только тогда, когда учитель начальной школы будет высокопрофессиональным, компетентным специалистом в своей области. Такой специалист должен не только сам иметь фундаментальную образовательную подготовку и владеть профессиональными знаниями и умениями, соответствующими уровню современной психолого-педагогической науки. Он должен осознавать цели и значение своего

профессионального труда в целостной системе непрерывного образования, быть профессионально мобильным, то есть гибко реагировать на изменения социальной ситуации развития школьников, овладевать новыми психолого-педагогическими требованиями к педагогическому процессу и новыми педагогическими технологиями. Это значит, что современный учитель начальных классов – это творческий субъект профессиональной педагогической деятельности.

Оценка профессиональной деятельности педагога в системе начального образования может осуществляться с позиции различных подходов. Выделим основные:

требования к личности учителя как современному специалисту в области образования;

специфические требования к педагогу начальных классов как учителю и воспитателю детей младшего школьного возраста;

система педагогической культуры учителя

С точки зрения первого направления выделяются две составляющие – это компетентность и фундаментальность. Под компетентностью понимаются глубокие профессиональные знания и общая эрудиция. Фундаментальность – это глубина знания научных основ педагогической деятельности.

Второе направление, специфичное для начальной школы, включает:

понимание места начального обучения в системе непрерывного образования (не как «школы грамоты», а как первой ступени системы непрерывной образовательной деятельности, сопровождающей человека всю сознательную жизнь); знание специфических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста (конкретность и образность детского мышления; неустойчивость внимания, большая подвижность, эмоциональность и т. д.); понимания значимости работы с семьей и умение профессионально ее вести (взаимодействие профессионального педагога с «непрофессиональными семейными воспитателями» индивидуальное и групповое общение с родителями).

Третье направление - система педагогической культуры учителя – состоит из пяти компонентов:

Перцептивный компонент - умение понимать эмоциональное состояние и мотивы поведения детей, способность к эмпатии (сопереживанию).

Коммуникативный компонент – открытость для общения и сотрудничества с учениками на уроке и во внеурочной деятельности.

Конструктивный компонент – организация деятельности детей и своей собственной деятельности.

Инновационный компонент - потребность в инновационной деятельности, в обновлении профессионального опыта, педагогический поиск.

Рефлексивный компонент – осознание своей педагогической деятельности как главной сферы своего личностного самоопределения, самооценка своего профессионального развития.

Приведенная схема наглядно показывает, что согласно данному подходу, компетентность занимает одно из подчиненных мест в общей системе требований к профессиональным характеристикам учителя начальной школы.

Попадая из начальной школы в среднее звено большинство учащихся испытывают проблемы с адаптацией к новым условиям обучения. Дети привыкшие за четыре года к одному учителю, при взаимодействии с учителями-предметниками сталкиваются с рядом проблем личностного характера, связанных прежде всего с изменением критериев оценивания и количества оценивающих их людей. Самооценка учащегося и мнение учителей вступают в сложное противоречие. Попадая в конфликтогенные ситуации ученик долгое время пребывает в стрессовом состоянии, что серьезно влияет на его успеваемость.

Проблема преемственности является открытой для обсуждения уже долгое время. На сайтах школ и образовательных интернет-порталах можно встретить рекомендации для учителей начальных классов и классных руководителей будущих пятиклассников. К примеру, с целью успешной реализации преемственности между ступенями начальной и средней школы

предлагается организовать классные часы на тему «Скоро в 5-й класс», родительские собрания «Особенности подросткового возраста», открытые уроки с целью изучения индивидуальных особенностей учащихся и класса в целом, экскурсии по кабинетам основной школы, посещение уроков в 5-х классах [2].

Для достижения благополучной адаптации ребенка к основной школе организацией единичных мероприятий обойтись невозможно. Обучение в среднем звене должно явиться логическим продолжением обучения в начальной школе. Способствовать этому обязаны учителя как начальных классов, так и среднего звена. Однако, первые кирпичики в «фундамент» личностных характеристик учащегося закладывает именно учитель начальной школы и от его профессиональной компетентности зависит дальнейшее развитие ребенка.

Понятие «профессиональная компетентность» появилось в современной науке с переходом на новую систему образования, ориентированную на компетентностный подход, связанного с принятием нового государственного образовательного стандарта.

Изучая понятие «профессиональная компетентность» нельзя оставлять без внимания общее значение компетентности. Этот термин появился в науке сравнительно недавно и поэтому на сегодняшний день его четкого определения не существует. Хуторской А. В. акцентирует внимание на том, что следует различать часто синонимически используемые понятия «компетенция» и «компетентность»:

Компетенция — включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.

Компетентность — владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Таким образом, Хуторской А.В. под компетенцией

подразумевает некоторое отчуждение, наперед заданное требование, норму, стандарт, а под компетентностью — уже состоявшееся личностное качество (характеристику).

В.Н. Введенский в составе профессиональной компетентности педагога выделяет: коммуникативную компетентность (эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным лидерством); способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; умение слушать; умение награждать; деликатность, умение делать коммуникацию «гладкой»); информационную компетентность (объем информации (знаний) о себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других педагогов); регулятивную компетентность (целеполагание, планирование, мобилизация и устойчивая активность, оценка результатов деятельности, рефлексия); интеллектуально-педагогическую компетентность (комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, конкретизации); операциональную компетентность (набор навыков, необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности: прогностические, проективные, предметно-методические, организаторские, педагогической импровизации, экспертные)[1].

Степашкина Л.Ю. считает, что компетентность характеризует умение человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт.

Отсюда вытекает основная задача образования: научить ученика деятельности решения задач, решения проблем в различных сферах жизнедеятельности. Таким образом, становится ясно, что профессиональная компетентность педагога заключается не только в наличии у него знаний, умений и навыков, а в способности оперировать ими в своей педагогической деятельности. Сегодня от школы и учителей требуется создание таких благоприятных условий, которые будут максимально способствовать развитию у учащегося личностных универсальных учебных действий и начинать эту сложную работу следует с начальной ступени образования.

Список литературы:

1. Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога [Текст] / В. Н. Введенский // Педагогика. – 2003. – № 10
2. Сайт учителя начальных классов Сыса Е.Н. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://nataliac.sixschool.edusite.ru/p13aa1.html>
3. Степашкина, Л.Ю. Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции. // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-09.htm>.
4. Тожибоева Г.Р. Психолого-педагогическая компетентность учителя начальных классов. Наука и мир, международный научный журнал, №1 (77), 2020, том 2, 32-34стр